

CONEXÕES E CONVERSAS: TRANSGRESSÕES DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Lucas Barroso¹
Daniella Assemany²

Resumo: As transmissões ao vivo foram usadas como mecanismos sociais para aproximar sujeitos em tempos de isolamento em virtude da pandemia da COVID-19, criando um espaço de partilha de experiências. Esse trabalho tem como objetivo analisar narrativas de profissionais lusófonos, relacionados à Educação, em contexto de rodas de conversa, buscando desvelar as ações de insubordinação criativa destes. Essa investigação constitui-se em um estudo de caso, realizado com 22 profissionais da Educação que participaram de *lives*, tendo a metodologia de análise do conteúdo como ferramenta para coleta e análise dos dados. Os resultados mostraram que a transgressão dos educadores é fundamental para a construção de profissionais engajados no bem-estar dos alunos.

Palavras-chave: Transversalidade. Insubordinação Criativa. *Lives*.

1. URGÊNCIAS E IMPREVISIBILIDADES

A pandemia da COVID-19 expôs a vulnerabilidade da humanidade. As relações sociais foram profundamente afetadas, resultando em atitudes individualistas dos cidadãos. Com o medo de contágio, algumas pessoas passaram a priorizar seus interesses pessoais em detrimento do bem-estar coletivo, como a compra excessiva de itens essenciais, deixando pouco para os outros. Além disso, a competição por recursos limitados, como máscaras, desinfetantes e até mesmo acesso a serviços de saúde, gerou uma mentalidade egoísta, em que cada um buscava proteger apenas a si mesmo, sem considerar o impacto em outros membros da sociedade.

Diante dos vários prejuízos causados pelo isolamento social, manifestaram-se mudanças significativas na Educação. Implementado devido à suspensão das atividades presenciais, o ensino remoto trouxe desafios para os docentes e a todos os envolvidos na área, que lidaram com a falta de preparação para viver uma forma obrigatória de ensino à distância e com grande sobrecarga psicológica, impactando negativamente a educação e a saúde física dos envolvidos (COSTA; MURIANA, 2020).

¹ Graduando em História; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH); e-mail: lucas.barroso@ufrj.br.

² Doutora em Ensino das Ciências (UPorto), com revalidação em Educação Matemática (UFRN); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Colégio de Aplicação (CAp); e-mail: daniella.assemany@gmail.com.

Em um cenário de implementação emergencial do ensino remoto, os diversos desafios de conexão, adaptação e incertezas demandaram a construção de espaços virtuais que pudessem vincular as angústias, estratégias e esperanças dos sujeitos envolvidos. Nesse contexto, a pandemia evidenciou a criatividade e a inventividade dos atores envolvidos no contexto educacional, por meio, por exemplo, da realização de transmissões ao vivo em jeito de rodas de conversa que, por sua vez, se tornaram ferramentas relevantes para a formação de professores e para a difusão de conhecimento (DI FRANCO et al., 2020).

Partindo desse cenário, destacamos a dinamização do evento de extensão “Conexões em Conversa: pontes que unem Brasil e Portugal” como um desses espaços de partilha de saberes e experiências entre profissionais da Educação, a partir de ações virtuais de debate. Vinculada a um colégio público federal da cidade do Rio de Janeiro, a ação de extensão foi realizada em forma de *lives*, transmitidas ao vivo por um canal na plataforma do *YouTube*.

O presente trabalho tem o objetivo de analisar e desvelar narrativas de profissionais da área da Educação, geradas durante os debates do evento “Conexões em Conversa: pontes que unem Brasil e Portugal”, a partir de uma abordagem qualitativa.

2. TECENDO CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TRANSGRESSÕES

O conceito de insubordinação criativa despontou na literatura, entre as décadas de 1970 e 1980, em um estudo envolvendo dezesseis diretores de escolas de Chicago (Estados Unidos), que debateram a necessidade de desobedecer a ordens desumanizantes para atender às demandas da comunidade, preservando a ética e a justiça social. Com o desenvolvimento das pesquisas acerca do tema, as ações de insubordinação criativa ganharam destaque, sendo entendidas como atitudes responsabilmente políticas, empreendidas por educadores e em prol da aprendizagem, que envolvem a quebra, consciente ou não, de regras e normas contraproducentes, burocráticas ou incoerentes (LOPES; D’AMBROSIO, 2016).

No âmbito da Educação Matemática, Gutiérrez (2013) ressalta algumas ações em sala de aula que podem ser categorizadas como insubordinadas criativas, como: questionar a forma que o ensino é apresentado; permitir que os alunos se tornem autores do conhecimento; e buscar contribuições para minimizar os problemas de aprendizagem entre os estudantes.

A partir dessas concepções, as transgressões ganham espaço e notoriedade. Sá-Chaves (2008)

pontua que a intervenção do profissional ganha sentido quando é possível detectar prontamente os seus desvios aos comportamentos esperados. É nesse momento que sua atuação se torna relevante perante a grande comunidade. Por meio da ousadia em desafiar algumas normas e transgredir limites, abraçando incertezas, a invisibilidade e o imprevisível, Alarcão, Sá-Chaves e Roldão (2021) apontam para as possibilidades pautadas na emersão da esperança, provocando humanizações das situações de conflito e dando sentido a novas epistemologias pessoais e coletivas de maior significado.

Essa ruptura das normas e convenções estabelecidas, destacadas nesse trabalho por *transgressão*, pode ser compreendida como uma manifestação da autonomia. De fato, a perspectiva de D'Ambrosio e Lopes (2014) aponta para a assunção da autonomia docente enquanto necessidade pedagógica e como elemento empoderador para colaborar com o encorajamento dos professores a ousarem e transgredirem os padrões tradicionais enraizados no âmbito educacional. Portanto, entendemos que a autonomia favorece um ambiente propício para a adoção de práticas criativas e insubordinadas.

A promoção da autonomia dos professores torna-se um fator de grande relevância para contribuir, criativamente, com a desobediência das regras limitantes, que, segundo D'Ambrosio e Lopes (2014), se configuram em ações estruturadas nos processos internos de diligência, consciência, inacabamento e incompletude, promovendo atitudes de insubordinação criativa.

Com base na concepção de que a insubordinação criativa emerge como um caminho para a humanização das relações sociais, acreditamos que o ambiente educativo, em contexto de pandemia, foi propício para o surgimento das ações subversivas responsáveis.

3. DESENHO METODOLÓGICO

Por intermédio do evento de extensão “Conexões em Conversa: pontes que unem Brasil e Portugal”, foram realizadas sete rodas de conversa ao vivo no *YouTube*, entre os anos de 2020 e 2022, as quais promoveram diálogos remotos entre educadores, pesquisadores e toda a comunidade que integra os países de língua portuguesa.

O objetivo principal desses encontros foi o de intervir, positivamente e de forma criativa, nas consequências negativas do distanciamento físico retratado na Educação, a fim de promover um ensino baseado em valores humanistas e uma partilha propiciada pelo diálogo intercultural.

Por meio das rodas de conversa, foram construídas reflexões sociais e estimuladas transformações coletivas nos países Brasil e Portugal.

Os participantes da pesquisa se configuraram em investigadores, docentes e profissionais especializados que debateram nas rodas de conversa (designados por P_i , com $i = 1, \dots, 22$), entre portugueses e brasileiros, qualificados nas áreas de ciências sociais, humanas, matemáticas, naturais e artísticas. Destes profissionais, destacam-se onze doutores, uma doutoranda, cinco mestres e cinco graduados.

As sete rodas de conversa dinamizadas abordaram os seguintes temas: educação pós-pandemia, direito à criatividade, alternativas para a educação da atualidade e do futuro, iniciação científica, inovações pedagógicas e processos necessários ao saber docente.

A investigação qualitativa a que nos propomos assenta-se em um estudo de caso (YIN, 2005). Para tratar e analisar os dados, foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), em que se salientaram categorias com as unidades de registro, classificando os dados e colaborando para evidenciar as narrativas de ações insubordinadas criativas.

4. NARRATIVAS E AÇÕES INSUBORDINADAS CRIATIVAS

Para analisar e revelar as narrativas de profissionais da Educação que surgiram durante os debates do evento “Conexões em Conversa: pontes que unem Brasil e Portugal”, verificamos a recorrência das seguintes unidades de registro: imprevistos, comportamentos, atitudes, reflexões, escolas, professores e alunos, pelas quais criamos as três categorias de análise: Imprevisibilidades, Normas e Transgressões.

A definição da categoria “Imprevisibilidades” refere-se às ideias suscitadas que salientam atitudes a partir dos imprevistos. No que tange à categoria “Normas”, são reunidas as situações que envolvem a responsabilidade educativa na condução de ações que cumprem as regras preestabelecidas. A conceituação da categoria “Transgressões” contém narrativas relacionadas à ruptura de regras, de forma intencional ou não.

Destacamos, no Quadro 1, algumas narrativas dos participantes nos contextos das rodas de conversa, organizadas segundo as categorias de análise supramencionadas.

Quadro 1 – Narrativas de profissionais nas *lives* do evento de extensão

Categoria	Narrativa	Área do(a) profissional
Imprevisibilidades	(1ª roda) P ₁ : “[...] a gente foi pego de surpresa por tudo isso [...]. A gente tem vivido momentos de muita imprevisibilidade [...]. Ela está acontecendo a todo momento e, se adaptar a isso, não é nada fácil [...].”	P ₁ : Professora e investigadora, com ênfase em Educação Matemática.
	(5ª roda) P ₁₅ : “[...] e o que eu fui vendo era de fato que a sensação que eu fiquei era uma sensação dos primeiros tempos, de medo, de pânico quase e não saber muito bem como fazer”	P ₁₅ : Teólogo, biblista e docente de Ciências Religiosas.
Normas	(2ª roda) P ₆ : “[...] o desvio [...] está muito condicionado por imperativos legais; pelas expectativas dos alunos, aquilo que eles esperam de nós; pelas expectativas dos encarregados da Educação, pelas expectativas de nossos próprios pais, que muitas vezes também nos sancionam por esse desvio, por sermos diferentes daquilo que é a regra, a norma [...].”	P ₆ : Professor e investigador, com ênfase nas ciências jurídico-econômicas e sociais.
	(2ª roda) P ₁ : “[...] vamos perdendo a criatividade ao longo [...] do nosso amadurecimento porque a gente vai [...] entrando nas normas [...].”	P ₁ : Professora e investigadora, com ênfase em Educação Matemática.
Transgressões	(2ª roda) P ₆ : “Podemos tentar alterar essas leis, isto é, são aquelas pequenas violações da norma que não são graves, mas que, aos poucos, vão influenciando a mudança e vai fazer com que a lei mude.”	P ₆ : Professor e investigador, com ênfase nas ciências jurídico-econômicas e sociais.
	(3ª roda) P ₇ : “[...] cabe-nos a nós, enquanto docentes, sermos capazes de gerir o currículo [...]. Ser professor é ser insubordinado.”	P ₇ : Docente, investigadora e formadora de professores, com ênfase em Filosofia.
	(7ª roda) P ₂₁ : “[...] o que justifica a transgressão é esse compromisso com o outro [...]. Quando a gente entra em sala de aula, desde que você esteja visando o bem-estar do seu aluno... a aprendizagem do seu aluno, não vai ter gestor que vá se interpor a isso [...]. O rompimento com as relações de poder começa pela minha própria prática [...].”	P ₂₁ : Docente, investigadora e formadora de professores, com ênfase em Educação Estatística.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1 Discussão dos dados

As duas primeiras narrativas da categoria “Imprevisibilidades” (Quadro 1) expõem a surpresa e a frequente ocorrência de momentos inesperados na Educação durante o cenário pandêmico, evidenciando a dificuldade de adaptação a essas mudanças. Ao mencionar que “ela [imprevisibilidade] está acontecendo a todo momento”, P₁ reconhece a constante presença das situações de imprevisto em sua prática educacional. Nesse contexto, P₁₅ revela uma sensação de “medo e pânico” diante da imprevisibilidade, denotando a dificuldade em lidar com as incertezas do contexto educacional e expressando uma sensação de não saber como agir, o que aponta para um

momento de fragilidade e insegurança.

Ambos os participantes (P_1 e P_{15}), ao compartilharem suas experiências e enfrentarem a imprevisibilidade - com coragem - em busca de soluções criativas, engajaram-se no sentido das ações de insubordinação criativa (D'AMBROSIO; LOPES, 2014), desafiando as normas tradicionais e humanizando as situações que geravam receios. Conforme Alarcão, Sá-Chaves e Roldão (2021), essa postura contribui para tornar o ambiente educacional mais resiliente e flexível para responder aos imprevisíveis desafios contemporâneos.

Todavia, na categoria “Normas” (Quadro 1), P_6 e P_1 reconhecem a pressão social para conformarem-se às normas estabelecidas, o que pode limitar a criatividade e autonomia dos profissionais, mesmo em um contexto imprevisível. Enquanto P_6 destaca os atores envolvidos no condicionamento aos desvios e às suas expectativas, P_1 ressalta como a perda da criatividade ao longo do amadurecimento profissional está relacionada ao enquadramento às normas estabelecidas. Essa observação aponta para uma questão relevante: de que maneira o processo de conformidade com as regras pode impactar negativamente a criatividade e a inovação no campo educacional, como é pontuado por P_1 : “vamos perdendo a criatividade ao longo [...] do nosso amadurecimento porque a gente vai [...] entrando nas normas [...]”

No entanto, a referência à insubordinação criativa sugere uma alternativa para essa situação, como podemos verificar nos exemplos relativos à categoria “Transgressões”, no Quadro 1. Observando a área do Direito, P_6 destaca a possibilidade de alterar leis por meio de pequenas violações da norma, que, gradualmente, influenciam mudanças. Já na área da Educação, P_7 revela a concepção de que ser professor implica em ser insubordinado, no sentido de assumir a responsabilidade para gerir o currículo de forma autônoma e comprometida com o bem-estar e a aprendizagem dos alunos.

Desse modo, ao desafiarem as normas que limitam a criatividade e a liberdade de ação, os profissionais podem reacender a sua ousadia e buscar práticas mais significativas e enriquecedoras (SÁ-CHAVES, 2008). Os profissionais participantes dessa investigação, ao reconhecerem os efeitos negativos das normas no desenvolvimento de sua criatividade, podem encontrar, nas ideias da subversão responsável, uma abordagem para promover práticas transformadoras e alinhadas com as necessidades dos alunos e da sociedade em geral, sobretudo em contextos de imprevisibilidade. Nesse cenário, a insubordinação criativa surge como uma ação política de empoderamento (LOPES; D'AMBROSIO, 2016).

5. REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES

A pandemia do novo coronavírus revelou as desigualdades e as vulnerabilidades da humanidade, mas também abriu espaço para discussões sobre possibilidades de crescimento e transformações entre profissionais de diferentes países e culturas.

A análise detalhada de algumas narrativas presentes nas rodas de conversa do evento de extensão contribui para as discussões sobre os novos processos educacionais. Por meio das falas dos profissionais participantes, é possível refletir sobre a urgência de práticas docentes emancipadoras, por meio da adoção de atitudes criativas e insubordinadas.

Resgatando conceitos como ética, autonomia, colaboração, liberdade, solidariedade, justiça social e democracia, as práticas narradas nas rodas de conversa estimulam a possibilidade de um futuro mais justo, equânime, fraterno e digno para a humanidade, promovendo o diálogo intercultural e a criação de conexões simbólicas entre os povos. Isso implica em valorizar a alteridade e promover a conversa compreensiva, flexível e intercultural, incentivando a criatividade para formar uma geração engajada em reinventar a realidade e buscar possibilidades reais para o futuro das sociedades.

REFERÊNCIAS

ALARCÃO, Isabel; SÁ-CHAVES, Idália; ROLDÃO, Maria do Céu. Percursos de Vida e Supervisão - Três olhares. **Indagatio Didactica**, v. 13, n. 4, p. 11-28, 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

COSTA, Solange Lopes Vinagre; MURIANA, Marina Borges. Vivenciando a complexidade na pandemia: imprevisibilidade e a adaptação de atividades de ensino-aprendizagem de inglês para o ambiente remoto. In: ISHII, Raquel Alves; LUCKNER, João Marcos Vaz (Org.). **Letramento e práticas de ensino**. Rio Branco: Nepan Editora, 2020.

D'AMBROSIO, Beatriz; LOPES, Celi (Org.). **Trajetórias profissionais de educadoras matemáticas**. Campinas: Mercado de Letras, 2014.

DI FRANCO, María Graciela; TRANIER, José; BAZÁN, Sonia; PORTA, Luis. Concatenaciones fronterizas: pedagogías, oportunidades, mundos sensibles y COVID-19. **Práxis Educativa**, v. 24, n. 2, p. 1-18, 2020.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

GUTIÉRREZ, Rochelle. The sociopolitical turn in mathematics education. **Journal for Research in Mathematics Education**, v. 44, n. 1, p. 37-68, 2013.

LOPES, Celi; D'AMBROSIO, Beatriz. Professional development shaping teacher agency and creative insubordination. *Ciência & Educação*, vol. 22, n. 4, p. 1085-1095, 2016.

SÁ-CHAVES, Idália. Novos paradigmas, novas competências: complexidade e identidade docente. **Saber (e) Educar**, n. 13, p. 59-69, 2008.

YIN, Robert. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.